

BO‘LAJAK TASVIRIY SAN’AT O‘QITUVCHILARINING INNOVATSION SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHGA DOIR YONDASHUVLAR

Abduxamidov Sardor Mardanaqulovich¹, G‘offorova Zulayho Ma‘ruf qizi²

¹International school of finance technology and science instituti “Psixologiya va pedagogika”
kafedrası v.b.dotsenti, p.f.f.d. (PhD);

²ISFT, Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 22-BT 01-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690017>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarining innovatsion salohiyatini rivojlantirishga doir yondashuvlar yoritilgan. Unda san‘at ta‘limi tizimida kreativ tafakkur, ijodkorlik, raqamli texnologiyalarni qo‘llash, madaniy-estetik kompetensiyalar va mustaqil loyiha faoliyatining ahamiyati tahlil etiladi. Shuningdek, projektli ta‘lim, STEAM integratsiyasi, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, milliy madaniy merosga asoslangan innovatsion metodlar va interfaol yondashuvlarning roli ochib beriladi. Maqolada uzluksiz kasbiy rivojlanish, ta‘lim jarayonini modernizatsiya qilish va ijodiy pedagogik muhit yaratishning dolzarbligi asoslanadi. Natijada, zamonaviy yondashuvlar orqali bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarining innovatsion kompetensiyalarini shakllantirish ta‘lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilari, innovatsion salohiyat, kreativ tafakkur, ijodkorlik, STEAM, raqamli texnologiyalar, pedagogik yondashuvlar, madaniy-estetik kompetensiya, projektli ta‘lim, innovatsion metodlar, san‘at ta‘limi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются подходы к развитию инновационного потенциала будущих учителей изобразительного искусства. Анализируется значение творческого мышления, креативности, использования цифровых технологий, культурно-эстетических компетенций и самостоятельной проектной деятельности в системе художественного образования. Раскрывается роль проектного обучения, интеграции STEAM, информационно-коммуникационных технологий, инновационных методов, основанных на национальном культурном наследии, и интерактивных подходов. Обосновывается актуальность непрерывного профессионального развития, модернизации образовательного процесса и создания креативной педагогической среды. В результате формирования инновационных компетенций будущих учителей изобразительного искусства на основе современных подходов обозначено как важный фактор повышения эффективности образования.

Ключевые слова: будущие учителя изобразительного искусства, инновационный потенциал, творческое мышление, креативность, STEAM, цифровые технологии, педагогические подходы, культурно-эстетическая компетентность, проектное обучение, инновационные методы, художественное образование.

Abstract. This article discusses approaches to developing the innovative potential of future teachers of fine arts. It analyzes the importance of creative thinking, creativity, the use of digital technologies, cultural and aesthetic competencies and independent project activities in the art education system. It also reveals the role of project-based learning, STEAM integration, information and communication technologies, innovative methods based on national cultural

heritage and interactive approaches. The article substantiates the relevance of continuous professional development, modernization of the educational process and creation of a creative pedagogical environment. As a result, the formation of innovative competencies of future teachers of fine arts through modern approaches is indicated as an important factor in increasing educational efficiency.

Key words: *future visual arts teachers, innovative potential, creative thinking, creativity, STEAM, digital technologies, pedagogical approaches, cultural-aesthetic competence, project-based learning, innovative methods, art education.*

Zamonaviy ta’lim tizimida tasviriy san’at o’qituvchisining vazifasi nafaqat chizish ko’nikmalarini o’rgatish, balki o’quvchilarda kreativ fikrlash, estetik did, texnologik madaniyat va madaniy merosga hurmatni shakllantirishdan iborat. Shu boisdan bo’lajak tasviriy san’at o’qituvchilarining innovatsion salohiyatini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Innovatsion salohiyat — bu yangi texnologiyalarni qabul qilish, ijodiy g’oyalarni amalga oshirish va yangiliklarni amaliyotga tatbiq etish qobiliyatidir.

Shu jumladan bo’lajak tasviriy san’at o’qituvchilarining ham innovatsion salohiyatini rivojlantirishda ijodkorlik malakalari muhim ahamiyatga ega. Bu malakalar o’qituvchilarning ijodiy fikrlashini, yangi g’oyalarni yaratish qobiliyatini va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo’llashini ta’minlaydi.

Bo’lajak tasviriy san’at o’qituvchisining innovatsion salohiyati quydagi singari bir qancha tarkibiy qismlarni o’z ichiga oladi.:

- ***kreativ tafakkur va ijodkorlik;***
- ***axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo’llash ko’nikmalari;***
- ***ta’lim jarayoniga yangicha metodlarni joriy etish qobiliyati;***
- ***estetik va madaniy kompetensiyalar;***
- ***mustaqil izlanish va loyiha yaratish malakalari***

Quyda har bir tarkibiy qismlarga alohida to’xtalgan holda izoxlaymiz.

Kreativ tafakkur va ijodkorlik; ya’niy - ***Kreativ tafakkur*** — bu masalaga odatiy bo’lmagan, yangicha, noodatiy yondashuv fikrlash qobiliyati bo’lib, bu fikrlash turi orqali inson:

- yangi g’oya topadi;
- oddiy narsaga boshqacha nigoh bilan qaraydi;
- muammoni noodatiy yo’l bilan hal qiladi;
- original yechimlar yaratadi.

Masalan: Bir dona qog’ozdan chiroq, bezak yoki o’yinchoq yasash — kreativ tafakkur natijasi.

Endi ijodkorlikga alohida to’xtalamiz. Ijodkorlik — bu yangilik yaratish, original mahsulot, g’oya yoki san’at asari yaratish qobiliyatidir. Bu nafaqat san’atda, balki ta’lim, texnika, dizayn, kundalik hayotda ham namoyon bo’ladi.

Ijodkorlikni quyidagilarda ko’rishimiz mumkin:

- chizmachilik, dizayn, qo’shimcha bezak va dekor yaratish, yangi uslub o’ylab topish, badiiy fikr bildirish, o’yin, loyiha yoki mahsulot yaratish.

Masalan: oddiy gulni rasmda yangicha uslubda tasvirlash — ijodkorlikdir.

Quyda ushbu ikki tushunchaning qisqacha ta’rifi va farqi jadvalda keltirilgan.

<i>Tushuncha</i>	<i>Ma’nosi</i>	<i>Natijasi</i>
Kreativ tafakkur	Yangicha fikrlash	Noodatiy yechim yoki g’oya
Ijodkorlik	Shu g’oyani amalda yaratish	Asar, mahsulot yoki loyiha

Ushbu ikki tushuncha bir-biriga bog‘liq bo‘lib avval kreativ fikr keladi, keyin ijod unga qiyofa beradi.

Axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo‘llash ko‘nikmalari.: Bu - zamonaviy texnologiyalar yordamida axborot olish, uni qayta ishlash, saqlash, yaratish va boshqalar bilan bo‘lishish qobiliyatidir.

Bu ko‘nikma o‘qituvchi, talaba yoki har qanday mutaxassis uchun muhim, ayniqsa bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilari uchun.

Bu ko‘nikmalarga quydagilar kiradi?

1. Kompyuter va planshetlardan foydalanish: Grafik dasturlar (Photoshop, Illustrator, CorelDraw, Procreate va boshqalar), Ofis dasturlari (Word, PowerPoint, Excel).

2. Internetdan samarali foydalanish: Ma’lumot izlash, Onlayn kutubxonalar va platformalardan foydalanish, Onlayn kurslar va master-klasslarda qatnashish.

3. Multimedia vositalaridan foydalanish: Rasmlar, videolar, animatsiya yaratish yoki tahrirlash, Interfaol taqdimotlar tayyorlash.

4. Elektron aloqa vositalari: Telegram, email, Zoom, Google Meet orqali muloqot, Masofaviy dars o‘tish yoki topshiriq yuborish.

5. Virtual va raqamli san’at platformalari: Raqamli chizmachilik dasturlari, Onlayn ko‘rgazmalar va galereyalar, 3D modellashtirish dasturlari.

6. Interfaol ta’lim texnologiyalaridan foydalanish: Smart doska, AR/VR (virtual reallik), Elektron darslik va platformalar (Moodle, Google Classroom).

Bu ko‘nikmalarning muhimligi shundaki aynan tasviriy san’at o‘qituvchisi -Darslarni zamon talabiga mos olib bora oladi, Raqamli chizmalar, dizayn va grafik loyihalarni yarata oladi, O‘quvchilar bilan onlayn va oflayn ishlay oladi, Texnologiyalar orqali ijodkorlikni kengaytiradi, O‘zini doimiy rivojlantirib boradi.

Soddaroq qilib aytganda axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo‘llash ko‘nikmalari — bu texnika va internet yordamida o‘qitish, ijod qilish, o‘rganish va muloqot qilishni bilishdir.

Ta’lim jarayoniga yangicha metodlarni joriy etish qobiliyati — bu o‘qituvchining darsda faqat eski usullar bilan cheklanmay, balki zamonaviy, samarali, interfaol va ijodiy yondashuvlarni qo‘llay bilish qobiliyati bo‘lib bu o‘quvchilarni faollashtiradigan metodlarni tanlash, texnologiya va innovatsion usullarni darsga uyg‘unlashtirish, o‘qitish shakl va vositalarini yangilashA, o‘quvchilarning qiziqishi va ehtiyojiga mos metodlardan foydalanish demakdir.

Ya’niy, yangicha metodlarni qo‘llash — darsni zamon talabiga mos tashkil eta olish demakdir.

Estetik va madaniy kompetensiyalar — bu insonning go‘zallikni his etish, san’at va madaniyatni anglash, qadrlash va uni amaliy faoliyatda qo‘llay olish qobiliyatidir.

Bu kompetensiyalar quydagilarni o‘z ichiga oladi:

san’at asarlarini tushunish va baholash, milliy va jahon madaniyatiga hurmat bilan yondashish, estetik did va badiiy tafakkurga ega bo‘lish, madaniy merosni asrash va targ‘ib etish, o‘z ijodida estetik yondashuvni namoyon qilish.

Qisqacha aytganda, bu — insonning san’at va madaniyatni chuqur anglash hamda u orqali go‘zallik yaratish va qadrlash qobiliyatidir.

Mustaqil izlanish va loyiha yaratish malakalari — bu o‘quvchi yoki talabanning o‘qituvchiga tayanmasdan, o‘zi mustaqil ravishda ma’lumot izlash, tahlil qilish va o‘rganganlari asosida amaliy yoki ijodiy loyiha yaratish qobiliyatidir.

Bu malakalar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

kerakli manbani topish va undan foydalanish, ma’lumotni tahlil qilish va saralash, yangi g‘oya ishlab chiqish, loyiha rejasini tuzish va amalga oshirish;

natijani taqdim etish.

Qisqacha aytganda, bu — o‘zi izlanib, yangi ish, g‘oya yoki mahsulot yaratish layoqatidir.

Bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilarining innovatsion salohiyatini rivojlantirishda yondashuvlar muhim o‘rin tutadi.

O‘quvchi yoki talabanning qobiliyatlarini ochish, ijodkorlik va fikrlashni faollashtirish, ta’limni zamon talabiga moslashtirish, yangilikka ochiqlikni shakllantirish, amaliy va nazariy tajribani boyitish kabi bir qancha maqsadlarni ko‘zlagan holda o‘z vazifasini amalga oshiradi.

Qisqacha aytganda, bu — shaxsning rivojlanishi uchun tanlanadigan eng muhim metodik va pedagogik yo‘nalishlar hisoblanadi.

Quyda rivojlantirishga doir asosiy yondashuvlardan bir nechtasini keltirib o‘tamiz.

1. Projektili o‘qitish yondashuvi - bu yondashuv talabalarda mustaqil ijod qilish, grafik va dizayn ishlari orqali o‘quv loyihalar yaratish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Masalan:

raqamli illyustratsiyalar, milliy naqsh va ornamentlar loyihasi, maktab uchun virtual ko‘rgazmalar.

2. STEAM integratsiyasi - tasviriy san’atni texnologiya, dizayn, arxitektura va matematika bilan uyg‘unlashtirish kreativ fikrlashni kuchaytiradi. Masalan:

3D model yaratish, grafika dizayni, AR/VR texnologiyalarida rasm ifodasi.

3. Raqamli texnologiyalar asosida o‘qitish - zamonaviy grafik dasturlar va planshetlarda ishlash bo‘lajak o‘qituvchilarni zamonaviy san’at yo‘nalishlariga tayyorlaydi. Bunga quyidagilar kiradi:

Adobe Illustrator, Procreate, Sketchbook, onlayn rassomlik platformalari, virtual muzey va san’at galeriyalari bilan ishlash.

4. Innovatsion metodlar asosida darsni loyihalash - interfaol usullar (klaster, akvarium, debat), problemaga asoslangan ta’lim, gamifikatsiya (o‘yin metodi).

5. Madaniy-merosga tayangan innovatsiya - milliy san’at an’analari va zamonaviy yondashuvlar uyg‘unligida yangi ijodiy yo‘nalishlar shakllantiriladi. Masalan:

hunarmandchilik dizayni, etno-art loyihalar, milliy matolar grafik talqini.

6. Refleksiya va o‘z-o‘zini baholash - talabalarda o‘z ishlarini tahlil qilish va innovatsion fikrni shakllantirish uchun portfolio yuritish, kreativ kundalik, muqobil baholash tizimlari ishlatiladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilarining innovatsion salohiyatini rivojlantirish uzluksiz, integrativ va amaliy xarakterga ega bo‘lishi kerak. Bu nafaqat san’at yo‘nalishida ta’lim sifatini oshiradi, balki yosh avlodda kreativ fikrlash va estetik dunyoqarashni shakllantirishga xizmat qiladi. Ta’lim jarayonida zamonaviy texnologiyalar, ijodiy metodlar va milliy madaniy meros uyg‘unligi orqali innovatsion pedagogik muhit yaratish — zamon talabi hisoblanadi.

Shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarni raqamli san’at, dizayn, STEAM yondashuvlari va loyihaviy ta’lim asosida tayyorlash ularning kasbiy kompetensiyalarini kengaytiradi. Bunday

tayyorlov jarayonida mustaqil izlanishlar, refleksiya, virtual ko‘rgazmalar, madaniy-ma’rifiy integratsiya va o‘z-o‘zini rivojlantirishga yo‘naltirilgan treninglar muhim ahamiyat kasb etadi. Oliy ta’lim muassasalari, san’at maktablari va zamonaviy innovatsion markazlar hamkorligi orqali kreativ, tashabbuskor va raqobatbardosh tasviriy san’at pedagoglarini tayyorlash mumkin bo‘ladi.

Natijada, bo‘ljak san’at o‘qituvchilarining innovatsion salohiyati ularning kasbiy faoliyatida yangilik yaratish, o‘quvchilarda estetik didni rivojlantirish va san’atni zamonaviy talqinda targ‘ib etish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim tizimini modernizatsiya qilish konsepsiyasi” haqidagi qarorlari va farmonlari.
2. Hasanov B., Mamatova D. “Innovatsion pedagogika asoslari”. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
3. Turdiyeva N. “Tasviriy san’at o‘qitish metodikasi”. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2020.
4. Qodirov A. “STEAM texnologiyalar asosida san’at o‘qituvchilarini tayyorlash”. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
5. Abduxamidov S.M, “SAN‘AT ASARLARI VOSITASIDA BADIY-ESTETIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING ART-TERAPIYA USULLARI”. “MUG‘ALLIM HEM UZLIKSIZ BILIMLENDIRIO” jurnali, № 2/1. Nukus: 2021-жыл, ISSN 2181-7138, 64-65-66-betlar.
6. Abduxamidov S.M, “O‘QUVCHILARDA BADIY-ESTETIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH–DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA”. “Maktab va hayot” jurnali ISSN 2010-5460, 2-maxsus son, 2020y, 30-bet.
7. Boymurodova S. “Tasviriy san’at ta’limida innovatsion yondashuvlar”. – “Pedagogika” jurnali, №4, 2023.
8. Abduxamidov S.M, “METHODOLOGY OF IMPROVING INDEPENDENT LEARNING SKILLS OF FUTURE FINE ART TEACHERS (ON THE EXAMPLE OF STILL LIFE IN COLORFUL PAINTINGS)”. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol 24, Issue 05, 2020. ISSN 1475-7192. DOI:10.37200/IJPR/V2415/PR201880. Received: 18 Feb 2020/ Revised: 12 Mar 2020/ Accepted: 23 Mar 2020
9. Abduxamidov S.M, “TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AESTHETIC THINKING OF STUDENTS THROUGH ART WORKS”. JournalNX. editor@journalnx.com, A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, Reserch for Revolution, ISSN №-2581-4230, Impact Factor-5.785. June – 2020. 684-687-betlar.
10. Abduxamidov S.M, “ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ОРҚАЛИ ТАЪЛИМ БЕРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ”. УзМУ ва Ломоносов номидаги Москва Давлат университети филиали хамкорлигида “АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЗБЕКСИТАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ” посвященной 75 – летию профессора Батыра Рахманкуловича Кадырова. (Научно-практической конференции), 2018 йил 377-378-379- бетлар. УДК 159.922.8(575.1)(063), ББК 88.53, К 43, ISBN 978-9943-4812-5-1, Н 34.
11. Abduxamidov S.M. “Тасвирий санъатда тур, жанр ва оқимлар”, ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ҚОШИДАГИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК

- АГЕНТЛИГИ. DGU 2020 0868, DGU 59858, 04.06.2020 YIL. info@ima.uz. № ED-5-11.
Mutaxasis N.A.Yakubov tomonidan berilgan.
12. Abduxamidov S.M. “Tasviriy va amaliy san’at (tasviriy san’at o’qitish metodikasi)”, O’zbekiston respublikasi, Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2020 yil 28 dekabrda 676-sonli buyrug’iga asosan 676-116-sonli Guvohnoma ro’yxatga olingan.
 13. Xodjayev A. “Raqamli pedagogika va san’at ta’limida AKT qo’llanilishi”. – Toshkent, 2022.
 14. Internet ma’lumotlari.